

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626417>

XORIJIY VA MAHALLIY G'O'ZA NAVLARIDA TRANSPIRATSIYA JADALLIGINING KUNLIK DINAMIKASI

Avliyakulova Shaxnoza Muzafarovna

Buxoro Davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mahalliy va xorijiy g'o'za navlarining sho'rlanish hamda yuqori harorat sharoitidagi fiziologik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotlarda g'o'zaning gullash bosqichida transpiratsiya jadalligiga tuproq sho'rlanishining ta'siri baholandi. Natijalarga ko'ra, barcha navlarda transpiratsiya jadalligi kunning 12–14 soatlari oralig'ida eng yuqori darajaga yetgan bo'lib, sho'rlanmagan tuproq sharoitida ko'rsatkichlar yuqori, o'rtacha sho'rlangan tuproqda esa pasayganligi aniqlandi. Eng yuqori transpiratsiya jadalligi Chjuntay-2 va Zongmian-88 navlarida, eng past ko'rsatkichlar esa Buxoro-8 navida qayd etildi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi, haroratning oshishi va suv resurslari taqchilligining g'o'za fiziologiyasi hamda mahsuldorligiga ta'siri yoritilgan. Tadqiqot natijalari sho'rlanishga chidamli navlarni tanlash, suvdan samarali foydalanish va iqlimga mos agrotexnologiyalarni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *g'o'za, transpiratsiya jadalligi, sho'rlanish, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, fiziologik jarayonlar, mahsuldorlik, navlar.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведён анализ физиологических особенностей местных и зарубежных сортов хлопчатника в условиях засоления почвы и повышенных температур. Исследовано влияние засоления на интенсивность транспирации растений в фазе цветения. Установлено, что максимальные показатели транспирации у всех сортов наблюдались в интервале 12–14 часов, тогда как на незасоленных почвах интенсивность транспирации была выше по сравнению с условиями среднего засоления. Наибольшие значения отмечены у сортов Чжунтай-2 и Зонгмиан-88, а наименьшие — у сорта Бухара-8. Кроме того, рассмотрено влияние изменения климата, повышения температуры и дефицита водных ресурсов на физиологические процессы и продуктивность хлопчатника. Полученные результаты имеют важное значение для селекции

солеустойчивых сортов, повышения эффективности использования воды и разработки адаптивных агротехнологий в условиях изменения климата.

Ключевые слова: хлопчатник, интенсивность транспирации, засоление почвы, изменение климата, дефицит воды, физиологические процессы, продуктивность, сорта.

ABSTRACT

This study investigates the physiological responses of local and foreign cotton cultivars under saline soil conditions and elevated temperatures. Particular attention was paid to the effect of soil salinity on transpiration intensity during the flowering stage. The results showed that the highest transpiration rates in all cultivars were recorded between 12:00 and 14:00, while plants grown in non-saline soil exhibited significantly higher transpiration intensity than those cultivated under moderately saline conditions. The highest values were observed in the Zhongtai-2 and Zhongmian-88 cultivars, whereas the lowest values were recorded in the Bukhara-8 cultivar. The study also highlights the effects of climate change, rising temperatures, and water scarcity on cotton physiology and productivity. The findings contribute to the selection of salt-tolerant cotton cultivars, improvement of water-use efficiency, and development of climate-smart agricultural technologies for sustainable cotton production.

Keywords: cotton, transpiration intensity, soil salinity, climate change, water scarcity, physiological processes, productivity, cultivars.

Respublikamizda oxirgi yillarda bir qator tezpishar, hosildor, tola sifati yuqori, kasallik va zararkunandalarga bardoshli yangi g'oz'ga navlari ekilmoqda. Mazkur g'oz'ga navlaridan yuqori va sifatli paxta hosili olishda har bir hududning tuproq-iqlim va gidrogeologik-meliorativ holatidan kelib chiqib yetishtirishning samarali agrotexnik tadbirlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish talab etilmoqda. Yangidan yaratilgan g'oz'ga navlarini sug'orish va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirishning maqbul me'yor va muddatlari ishlab chiqilib, keng maydonlarda qo'llanilmoqda. Har bir yangi g'oz'ga navlarini ekishdan oldin, uni Respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda maqbul parvarishlash agrotadbirlar tizimini ishlab chiqish zarur hisoblanadi [1].

Haroratning oshishi suvga bo'lgan talabni kuchaytiradi [2], ayniqsa gullash va ko'saklarning pishish bosqichlarida. Natijada harorat oshishi, qurg'oqchilik, chuchuk suv resurslarining cheklanishi [3] hamda yog'in rejimining beqarorligi hozirgi paxta yetishtiriladigan hududlarda g'oz'aning fenologiyasi va mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda, ayniqsa yillik yog'in miqdori 200 mm dan kam bo'lgan

qurg'ochil mintaqalarda. Me'yorlashtirilgan suv berish asosida tomchilatib sug'orish suvdan samarali foydalanish va sug'orishni boshqarish imkonini beradi [4,5].

Shu bilan birga, u real vaqt rejimida hududga xos agroiklimiy ma'lumotlarni, jumladan ekish muddati, urug' me'yori, suv-o'g'it talabi va optimal ekin zichligi bo'yicha aniq tavsiyalarni talab etadi. Bu esa paxtachilik tarmog'i kelajakdagi iqlim o'zgarishlari haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishi va barqaror agrotexnologiyalarni ishlab chiqish uchun takomillashgan ob-havo prognoz vositalaridan foydalanishini anglatadi. Iqlimga mos "aqlli" paxta yetishtirish tizimi ishonchli iqlim prognozlarini puxta qaror qabul qilish vositalari bilan integratsiyalashni talab qiladi [6,7].

Tarkibida yuqori miqdorda tuz bo'lgan tuproq qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, oziqa moddalari muvozanatining buzilishi, hujayra membranalarining zararlanishi, fermentlar faoliyatining susayishi, fotosintez jarayonining to'xtashi hamda modda almashinuvining izdan chiqishi kuzatiladi.

Paxta sanoati jahon miqyosida qariyb 600 milliard AQSh dollari miqdorida iqtisodiy qiymat yaratadi [8,9]. So'nggi o'n yilliklarda paxta hosildorligining 14 foizga kamaygani kuzatilgan bo'lib, Pokistonda hosil hajmi 13,96 million toyadan 11,93 million toyagacha qisqargan. Buning asosiy sabablari sifatida yog'ingarchilik rejimining buzilishi va keskin iqlim sharoitlari ko'rsatiladi [10].

O'simliklarning suv balansini boshqarishda transpiratsiya asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, transpiratsiya muhim fiziologik jarayonlardan biri bo'lib o'simliklarning suv almashinuvida katta ahamiyatga ega. Optimal sharoitda, ya'ni suv yetarli bo'lganda g'o'za maksimal darajada transpiratsiya qiladi. Natijada tuproqdan suv va oziq moddalarni qabul qilish jarayoni kuchayadi, barg mezofiliga SO₂ ning diffuziyalanishi tezlashadi. Bunday sharoitda fotosintez ham jadallashib, organik moddalar ko'plab sintezlanadi.

G'o'za navlarining shonalash, gullash, ko'saklash bosqichidagi transpiratsiya jadalligiga suv tanqisligi ta'sirini baholash bo'yicha olingan ma'lumotlar quyida keltirilgan G'o'zaning gullash bosqichida transpiratsiya jadalligi soatlar, tajriba variantlari va navlar kesimida keltirilgan. O'lchov birligi mg/m² minut hisoblanadi. Tadqiqot uch vaqt oralig'ida o'tkazilgan. Birinchi oraliq soat 8–10 hisoblanadi. Ikkinchi oraliq soat 12–14 hisoblanadi. Uchinchi oraliq soat 16–18 hisoblanadi. Har bir nav ikki variantda o'rganilgan. Birinchi variant sho'rlanmagan tuproqdir. Ikkinchi variant o'rtacha sho'rlangan tuproqdir.

Buxoro-8 nazorat hisoblanadi. 1-variantda 8–10 soatda 133,5 mg/m² minut qayd etilgan. 12–14 soatda 145,0 mg/m² minut aniqlangan. 16–18 soatda 136,7 mg/m² minut kuzatilgan. 2-variantda 8–10 soatda 121,7 mg/m² minut qayd etilgan. 12–14 soatda

130,3 mg/m² minut aniqlangan. 16–18 soatda 125,0 mg/m² minut bo‘lgan. Bu navda sho‘rlangan sharoitda ko‘rsatkich pasaygan.

Xinluzao-57 navida 1-variantda 8–10 soatda 146,8 mg/m² minut aniqlangan. 12–14 soatda 153,6 mg/m² minutga oshgan. 16–18 soatda 148,6 mg/m² minut qayd etilgan. 2-variantda 8–10 soatda 135,9 mg/m² minut bo‘lgan. 12–14 soatda 146,5 mg/m² minut aniqlangan. 16–18 soatda 139,4 mg/m² minut qayd etilgan. Har ikki variantda kunduzgi davrda maksimum 12–14 soatda kuzatilgan.

Zongmian-88 navida 1-variantda 8–10 soatda 169,6 mg/m² minut qayd etilgan. 12–14 soatda 183,5 mg/m² minutga yetgan. 16–18 soatda 174,5 mg/m² minut bo‘lgan. 2-variantda 8–10 soatda 145,7 mg/m² minut aniqlangan. 12–14 soatda 164,2 mg/m² minut qayd etilgan. 16–18 soatda 155,6 mg/m² minut kuzatilgan. Bu nav yuqori transpiratsiya ko‘rsatgan.

Хинлузао-52 навида 1-вариантда 8–10 соатда 156,0 мг/м² минут аниқланган. 12–14 соатда 164,4 мг/м² минут қайд этилган. 16–18 соатда 159,5 мг/м² минут бўлган. 2-вариантда 8–10 соатда 139,4 мг/м² минут аниқланган. 12–14 соатда 151,0 мг/м² минут қайд этилган. 16–18 соатда 142,3 мг/м² минут кузатилган. Бу навда ҳам 12–14 соатда энг юқори кўрсаткич қайд этилган.

Zhongmian-113 navida 1-variantda 8–10 soatda 162,7 mg/m² minut aniqlangan. 12–14 soatda 175,5 mg/m² minutga oshgan. 16–18 soatda 165,8 mg/m² minut qayd etilgan. 2-variantda 8–10 soatda 142,5 mg/m² minut aniqlangan. 12–14 soatda 156,3 mg/m² minut qayd etilgan. 16–18 soatda 150,4 mg/m² minut bo‘lgan. Bu nav o‘rtacha yuqori natija ko‘rsatgan.

Xinluzao-78 navida 1-variantda 8–10 soatda 153,5 mg/m² minut aniqlangan. 12–14 soatda 168,8 mg/m² minut qayd etilgan. 16–18 soatda 160,9 mg/m² minut bo‘lgan. 2-variantda 8–10 soatda 134,6 mg/m² minut aniqlangan. 12–14 soatda 146,7 mg/m² minut qayd etilgan. 16–18 soatda 143,7 mg/m² minut kuzatilgan. Bu navda ham sho‘rlanish ta’siri sezilgan.

Chjuntay-2 navida 1-variantda 8–10 soatda 177,8 mg/m² minut qayd etilgan. 12–14 soatda 192,3 mg/m² minutga yetgan. 16–18 soatda 180,7 mg/m² minut aniqlangan. 2-variantda 8–10 soatda 149,9 mg/m² minut qayd etilgan. 12–14 soatda 168,4 mg/m² minut bo‘lgan. 16–18 soatda 162,0 mg/m² minut aniqlangan. Bu nav eng yuqori transpiratsiya jadalligini ko‘rsatgan.

Umuman olganda barcha navlarda 12–14 soatda maksimal ko‘rsatkich kuzatilgan. Ertalabki va kechki soatlarda qiymatlar nisbatan past bo‘lgan. Sho‘rlanmagan tuproqda transpiratsiya yuqoriroq bo‘lgan. O‘rtacha sho‘rlangan tuproqda ko‘rsatkichlar kamaygan. Eng past ko‘rsatkichlar Buxoro-8 navida qayd etilgan. Eng yuqori ko‘rsatkichlar Chjuntay-2 va Zongmian-88 navlarida aniqlangan.

Har bir navda variantlar o'rtasida aniq farq mavjud. Sho'rlanish transpiratsiya jadalligini pasaytirgan.

Soatlar kesimida o'zgarishlar muntazam bo'lgan. O'rtacha qiymatlar kunduzgi issiq davrda yuqori bo'lgan. Bu holat o'simliklarning fiziologik faolligi bilan bog'liq. Jadval natijalari navlarni qiyosiy baholash imkonini beradi. Yuqori transpiratsiya ko'rsatgan navlar suv almashinuvi jarayonida faol bo'lgan. Past ko'rsatkichli navlar esa nisbatan kam faol bo'lgan. Tajriba ma'lumotlari gullash bosqichida sho'rlanish ta'sirini aniq ko'rsatadi. Natijalar seleksiya va agrotexnik tadqiqotlar uchun muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Muminov M. M. "G'o'za hosildorligini oshirish usullari", Qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik Toshkent "Lesson Press" nashriyoti, 2010-y. – 270 b.
2. Y. Jans, W. Von Bloh, S. Schaphoff, C. Muller, Y. Jans, Global cotton production under climate change-Implications for yield and water consumption, *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 25 (2021),
3. M.H.ur Rahman, A. Ahmad, A. Wajid, M. Hussain, F. Rasul, W. Ishaque, M.A. Islam, V. Shelia, M. Awais, A. Ullah, A. Wahid, S.R. Sultana, S. Saud, S. Khan, S. Fahad, S. Hussain, W. Nasim, Application of CSM-CROPGRO-Cotton model for cultivars and optimum planting dates: Evaluation in changing semiarid Climate, *F. Crop. Res.* 238 (2019)
4. Z. Ma, J. Liu, Y. Wen, J. Zhang, F. Yin, L. Guo, W. Li, J. He, J. Ma, Y. Liang, Z. Wang, Optimizing cotton yield through appropriate irrigation water salinity: Coordinating above- and below-ground growth and enhancing photosynthetic capacity, *Eur. J. Agron.* 154 (2024)
5. H. Wang, L. Wu, M. Cheng, J. Fan, F. Zhang, Y. Zou, H.W. Chau, Z. Gao, X. Wang, Coupling effects of water and fertilizer on yield, water and fertilizer use efficiency of drip-fertigated cotton in northern Xinjiang, China. *F. Crop. Res.* 219 (2018)
6. Y. Zhang, L. Zhang, N. Yang, N. Huth, E. Wang, W. van der Werf, J.B. Evers, Q. Wang, D. Zhang, R. Wang, H. Gao, N.P.R. Anten, Optimized sowing time windows mitigate climate risks for oats production under cool semiarid growing conditions, *Agric. For. Meteorol* (2019)
7. F. Li, D. Yu, Y. Zhao, Irrigation scheduling optimization for cotton based on the aquacrop model, *Water Resour. Manag.* (2019), <https://doi.org/10.1007/s11269-018-2087-1>.
8. Khan M.A., Wahid A., Ahmad M., Tahir M.T., Ahmed M., Ahmad S., Hasanuzzaman M. World cotton production and consumption: An overview. In:

Ahmad S, Hasanuzzaman M, editors. Cotton production and uses: Agronomy, crop protection, and postharvest technologies. 2020;

9. Ahmad S., Hasanuzzaman M. Cotton production and uses. Agronomy, crop protection, and postharvest technologies. Springer Nature Singapore Pte Ltd); 2020.

10. Gul N., Khan Z., Shani M.Y., Hafiza B.S., Saeed A., Khan A.I., Shakeel A., Rahimi M. Identification of salt-resilient cotton genotypes using integrated morpho-physiological and biochemical markers at the seedling stage.